

Фарзандларнинг ўзаро муружаат шакллари ёш ва гендер хусусиятларни ҳисобга олади:

Ёши катта ўғил фарзандга кичиклари ака деб муружаат қиладилар.

Ёши кичик ўғил фарзандга катталари ука деб муружаат қиладилар.

Ёши катта қиз фарзандга опа деб муружаат қилинади, бироқ ёши кичик қиз фарзандга сингил деб муружаат қилиш анъанаси йўқ.

Оилавий тизим қанча кенг бўлса муружаат шакллари вазифаси ҳам шунча кўп бўлади. Никоҳ билан боғлиқ тизимлар, яъни эр ёки хотиннинг отаси ва онасига, қариндошларига муружаат шакллари борасида қизиқ анъаналар шаклланган.

Юқорида айтиб ўтганимиздек, -жон қўшимчасини қўшиш муносабатда рухий яқинликни бўрттириб кўрсатади. Бироқ доим ҳам эмас.

Эрнинг онаси – қайнонага ойижон, эрнинг отаси – қайнотага дадажон деб муружаат қилиш анъанаси бор. Ушбу муружаат шакллари эгалик қўшимчаси олиб ўзгармаслиги билан, худди шундай шаклга эга тукқан ота-онага муружаатдан фарқ қилади. Қиёсланг: Ойижон айтди(қайнона ҳақида) // Ойижоним айтди (ўз онаси ҳақида). Эгалик қўшимчасини ишлатмаслик, ойижон атамасини атоқли отларга яқинлаштиради, қайнона-келин, қайнота-келин ўртасида мавжуд муайян чегарага ишора қилади.

Муружаат шакллари тизимида эр-хотин мулоқотида қўлланувчи муружаат шакллари алоҳида ўрин тутади. Миллий урф-одатлардан келиб чиқувчи муружаат шаклларининг бутун бир тизими шаклланганки, уларни ўрганиш алоҳида йирик тадқиқотларни талаб қилади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, она тили миллатнинг руҳи. Миллат руҳи ва менталитетини акс эттирувчи муружаат шакллари – уларнинг гендер, психологик ўзига хосликларини ўрганиш тилдан амалий фойдаланиш йўлида анча қизиқарли материаллар бериши аниқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Гендер асослари: назария ва амалиёт. – Тошкент: 2003. – 480 б.
2. Гендер муносабатлари назарияси ва амалиётга кириш. – Тошкент: 2007. – 137 б.
3. Кирилина А.В. «Мужественность» и «женственность» с точки зрения лингвиста// Женщина в российском обществе. 1998. №2. – С.21-27.
4. Маллаев Н.М. Ўзбек адабиёти тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1965. – 743 б.
5. Маҳмудов Н. Оламнинг лисоний манзараси ва сўз ўзлаштириш// Ўзбек тили ва адабиёти. 2015. №3. – Б.3-12.

6. Мифы народов мира. В 2т. – Москва: 1980. – 560 с.
7. Рабғузий Н.Б. Қиссаси Рабғузий. 1 том. – Тошкент: Ёзувчи, 1990. – 240 б.
8. zhenskoe-mnenie.ru